

СЕКЦИЯ «История и археология Большого Средиземноморья в древности и средневековье»

УДК 930

Хлевова А.А.

«ПОЯС ГОРОДОВ» СТЕЙНА РОККАНА В ИСТОРИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ ЕВРОПЫ

Севастопольский государственный университет, г. Севастополь

Аннотация. В статье анализируется потенциал научного наследия выдающегося норвежского мыслителя Стейна Роккана для историко-культурного анализа Европы, прежде всего периода средневековья. В центре внимания находится «концептуальная карта Европы» («теория Европы») Роккана, ориентированная по осям Север-Юг и Запад-Восток, а также ключевое понятие его теории – «пояс городов». Положительно оцениваются перспективы использования концепта «пояса городов» для изучения контактной зоны гибридизации северной и южной традиции. Отмечена плодотворность идей Роккана для построения работоспособной и верной модели европейской цивилизации с учётом локальной специфики регионов.

Ключевые слова: Стейн Роккан, концептуальная карта Европы, теория Европы, пояс городов, теория расслоений.

Abstract. The article analyzes the potential of the scientific heritage of the outstanding Norwegian thinker Stein Rokkan for the historical and cultural analysis of Europe, especially the Middle Ages. The focus is on Rokkan's "conceptual map of Europe" ("theory of Europe"), oriented along the North-South and West-East axes, as well as the key concept of his theory – the "city-belt". The prospects for using the concept of a "city-belt" to study the contact zone of hybridization of the northern and southern traditions are assessed positively. The fruitfulness of Rokkan's ideas for building a workable and correct model of European civilization, taking into account the local specifics of the regions, is noted.

Key words: Stein Rokkan, conceptual map of Europe, theory of Europe, city-belt, cleavage's theory.

Концептуальное осмысление «феномена Европы» невозможно представить без междисциплинарного подхода во всей его полноте. Лишь совместный и перекрёстный анализ значительных массивов информации под углом зрения разных гуманитарных и естественных дисциплин на значительных временных дистанциях позволяет адекватно оценить, как динамику предшествующего развития континента, так и его перспективы. При этом в фокусе нашего внимания, безусловно, остаётся гуманитарное измерение истории континента – именно предлагаемые в разные периоды модели самореализации человека обеспечили европейской модели конкурентоспособность и доминирующее положение в глобализационных процессах.

«Каждая культура есть осадок истории», заявлял К. К. М. Клакхон, имея в виду предельно расширенное и общепринятое антропологическое понимание термина «культура» [4, с. 49]. Разумеется, все феномены прошлого и настоящего имеют историческую по своей сути природу. Среди попыток описания и анализа европей-

ского пространства одной из наиболее плодотворных и удачных, без сомнения, следует признать «концептуальную карту Европы» («теорию Европы») [2, с. 16-45]; [7, с. 80-99]; [8, с. 49-79] выдающегося норвежского политолога и мыслителя Стейна Роккана (1921–1979). Как совершенно справедливо отмечают в своей работе М. И. Ильин и А. В. Барсукова, этот концепт стал самым важным достижением выдающегося компаративиста [3, с. 7]. С этим трудно не согласиться: ставя перед собой вполне прикладные задачи анализа современной политической ситуации в государствах континента и исходя из необходимости объяснить современность историческими обстоятельствами, Роккан неизбежно вышел на уровень построения работоспособной модели. Трудно тут не вспомнить опыт Н. Я. Данилевского, который, нуждаясь в теоретизации своих публицистических и политических идей, создал для их легитимации аутентичную цивилизационную теорию, одну из первых в истории мысли в целом. Как справедливо полагают авторы, этот труд всей жизни С. Роккана, написанный в 1970-х гг., нуждается в переоценке его интеллектуальной значимости и функциональной релевантности, а также требует дальнейшего развития и совершенствования. М. И. Ильин и А. В. Барсукова определяют концептуальную карту Роккана как «эмпирически проверенную модель развития Западной Европы со времён Великого переселения народов до 1970-х годов с чёткими временными и пространственными параметрами и ограничениями» [3, с. 7].

Здесь особенно важно отметить, что основной интерес концепт Роккана вызывает у политологов, и обычно рассматривается как инструмент понимания настоящего и конструирования будущего. Его теория «расслоений» или «размежеваний» (кливажей, кливиджей) вызывает неподдельный интерес и активно используется. Однако, как представляется, основной потенциал, актуальный для историка и культурного антрополога и не вполне пока раскрытый, заложен именно в возможности реконструкции прошлого, проистекающей из идей «теории Европы».

Роккан выстраивает свою карту (сложившуюся к наиболее интересующему его времени перехода от средневековья к новому времени) в системе координат, предусматривающей две неразрывно связанные оси, которые задают базовые характеристики отношений политической системы с важнейшими сферами жизни людей. Так, ось Запад-Восток рассматривается Рокканом как ось с ключевым влиянием экономики. Для Запада (более субъектного) свойственно активное развитие городов, морских коммуникаций и интенсивного обмена, эффективной высокомонетизированной рыночной экономики – Восток же (будучи скорее объектом во взаимоотношениях с Западом, в том числе в силу своей сухопутной географии) характеризуется склонностью к экстенсивности хозяйства, застойностью социальных форм и минимизацией свободы трудовой деятельности [6, с. 275–282]. Ось Север-Юг рассматривается Рокканом как шкала прежде всего культурной особенности: здесь основным фактором, с точки зрения автора идеи, является наследие римской традиции и, в частности, влияние католической церкви. Степень удалённости от инициатив Юга определяет слабую вовлечённость Севера в процессы централизации – её вполне заменяла общекатолическая идентичность. Напротив, на Севере, так никогданастоящему и не христианизированном, было меньше препятствий к взаимной экспансии и объединительные процессы шли куда интенсивнее. Разумеется, норвежский учёный не мог не заметить и не выделить особых зон в этой картине – в частности, северо-западную периферию континента с особенными параметрами развития. Существенно, что для Роккана важнейшими факторами, влияющими на формирование этой карты, являлись физико-географические параметры и выделяемые им семь волн континентальных миграций в Европе.

Ключевое место в построениях Стейна Роккана, на наш взгляд, занимает также концепция «пояса городов». Она базируется на очевидном наличии исторических «двух Европ» [3, с. 9], представленных античным Средиземноморьем и североевро-

пейской цивилизацией (точнее – цивилизацией северных морей), для начала новой эры – миром римлян и миром варваров. Транслятором и медиатором между ними всегда выступала универсальная граница, проходившая по великим европейским рекам – Рейну и Дунаю. Сама по себе эта концепция имеет колоссальный потенциал и, при этом, не нашла пока должного отражения в исторической литературе и в понимании механизмов развития Европы из прошлого в будущее. Так, в частности, чёткое выделение, картографирование и концептуализация Балтийской субконтинентальной цивилизации, предпринятые Г. С. Лебедевым в середине 1980-х гг. [5, с. 6–13], нашли продолжение в работах автора настоящих строк в форме идеи более широкого понимания хронологии и географии этого феномена [9, с. 125–130], конкретизации параметров северной цивилизации [10, с. 79–120], подчёркивания важности учёта фактора «двух Европ» при анализе событий европейского средневековья и зонировании типов складывающихся раннефеодальных обществ [11, с. 4–5, 61–66; 12, с. 6–9, 89–98], типологии раннего политогенеза средневековой Европы [13, с. 138–156]. Однако осмысление роли этого пограничья лишь начинается.

Особенно ценно то, что С. Роккан как бы «надует» римский лимес, превращая его из линейной структуры в объёмную систему и, таким образом, даёт концептуальную базу более детального районирования больших исторических зон Европы. Концепция «пояса городов» тесно пересекается с устоявшейся в отечественной медиевистике идеей двух основных путей формирования феодального общества, – синтезного и бессинтезного, – однако существенно дополняет её промежуточной зоной, своего рода площадкой обмена опытом двух миров. Заметим, что сама по себе идея этой зоны высказывалась автором неоднократно [11, с. 63–65; 12, с. 96–98], однако её локализация и конкретные очертания, несомненно, являются предметом дискуссии.

Следует учесть и такое важное обстоятельство. Роккан анализирует, в первую очередь, реалии, складывающиеся к концу средневековья, когда фактор восточно-римского культурного воздействия представлял исчезающе малую величину. Однако для генерации средневековой цивилизации восточный и западный (православный и католический) векторы влияния были вполне сопоставимы, а порой и неравновесны в пользу Востока. Именно поэтому представляется оправданной матричная схема зонирования раннесредневековой Европы [13, с. 146–147], подразумевающая наличие шести кластеров – трёх в зоне западноримского и трёх – в зоне восточно-римского влияния, распределённых по степени затухания цивилизационного импульса с юга. В рамках этой матрицы второй и пятый кластеры типологически соответствуют «поясу городов» С. Роккана и зоне смешанного типа романизации и феодализации. Однако конкретные очертания этих кластеров, безусловно, дискуссионны. Здесь, на наш взгляд, концептуально важен факт признания в Европе этой исключительно творческой зоны гибридизации традиций, противостоящей окружающим её пространствам, где смешение традиционных укладов носило куда менее выраженный характер.

Источники и литература

1. Rokkan S. A conceptual map of Europe: Suggestions and reflections // *Thoughts from the lake of time* / ed. by J. Burchard. N.Y.: Josiah Macy Jr. Foundations, 1971. P. 49–69.
2. Аллардт Э., Вален Г. Стейн Роккан: очерк интеллектуальной биографии // *Политическая наука: Научное наследие Стейна Роккана*: Сб. науч. тр. М.: ИНИОН РАН, 2006. С. 16–45.
3. Ильин М. В., Барсукова А. В. Концептуальная карта Европы Стейна Роккана. Развертывание в пространстве и времени // *Международные процессы*. 2019. Т. 17, № 4. С. 6–21.
4. Клакхон К. К. М. Зеркало для человека. Введение в антропологию. Спб.: Евразия, 1998. 352 с.

5. Лебедев Г. С. Эпоха викингов в Северной Европе. Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1985. 286 с.
6. Розов Н. С. Философия и теория истории. Книга 1. Прологомены. М., Логос. 2002.
7. Роккан С. Центр-периферийная полярность // Политическая наука: Научное наследие Стейна Роккана: Сб. науч. тр. М.: ИНИОН РАН, 2006. С. 80–109.
8. Роккан С. Города, государства и нации: Пространственная модель изучения различий в развитии // Политическая наука: Научное наследие Стейна Роккана: Сб. науч. тр. М.: ИНИОН РАН, 2006. С. 49–79.
9. Хлевов А. А. Балтийская цивилизация и европейское единство раннего средневековья // Дивинец Староладожский. Междисциплинарные исследования. Отв. ред. Г. С. Лебедев. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1997. С. 125–130.
10. Хлевов А.А. Историко-культурный феномен Северной Европы I-VIII вв.: дисс. на соискание уч. степени доктора философских наук: 24.00.01. Санкт-Петербургский государственный университет, СПб, 2002. 468 с.
11. Хлевов А.А. Краткий курс истории средних веков. СПб.: Изд-во СПбГУ, Изд-во Русской христианской гуманитарной академии, 2006. 259 с.
12. Хлевов А.А. Краткая история средних веков. Эпоха, государства, сражения, люди. СПб.: Амфора, 2008. 365 с.
13. Хлевов А.А. Варварский политогенез постримской Европы: модели и результаты // Политическая наука. 2022. № 1. С. 138–156.